

Gestión de la Información 4.0 a través de Machine Learning en Empresas del Sector Automotriz

M. Sánchez Galván*, J. P. González Farías, M. T. de la Garza Carranza y E. Guzmán Soria.

Departamento de Ciencias Económicas Administrativas, Tecnológico Nacional de México,
Antonio García Cubas 1200, Fovissste, 38010 Celaya, Gto.

*m1903081@itcelaya.edu.mx

Área de participación: Gestión empresarial

Resumen

En la región del Bajío, la Industria 4.0 ha formado parte de las estrategias del ramo automotriz para garantizar su posición en el mercado. Particularmente *el machine learning* se encuentra desempeñando un papel fundamental para impulsar su competitividad. En el presente artículo, se muestra un instrumento de evaluación para vislumbrar la realidad del sector automotriz a través de una muestra de cinco empresas con relación a la eficiencia en sus procesos en la Gestión de Información, y determinar si éstas cuentan con las bases para implementar *machine learning* para estar a la vanguardia tecnológica que demanda la competitividad del mercado. El instrumento evalúa las competencias digitales del personal, las condiciones organizacionales con respecto a los avances tecnológicos en el sector y los procesos de análisis de datos para generar información confiable en la toma de decisiones a nivel gerencial.

Palabras clave: Industria 4.0, Gestión de la Información, Machine Learning.

Abstract

In the Bajío region, Industry 4.0 has been part of the strategies of the automotive industries to guarantee their position in the market. Machine learning is playing a fundamental role in boosting its competitiveness. In this article, an evaluation instrument is shown to glimpse the reality of the automotive sector through a sample of five companies in relation to the efficiency of their processes in Information Management, and determine if they have the bases to implement machine learning to be at the technological forefront demanded by the competitiveness of the market. The instrument assesses the digital competencies of the personnel, the organizational conditions with respect to technological advances in the sector and the data analysis processes to generate reliable information in decision-making at the managerial level.

Key words: Industry 4.0, Information Management, Machine Learning.

Introducción

La Industria 4.0, puede definirse según Castillo, Davila y Sánchez (2018), como un nuevo modelo de organización y control, combinando ambientes virtuales de información con los procesos de manufactura. La Industria 4.0 ha formado parte de las nuevas tendencias clave para transformar el presente y se encuentra desempeñando un papel fundamental para impulsar la competitividad de las empresas y las economías de la región (Castro y Hernández, 2018).

Existen ciertos aspectos que caracterizan a la Industria 4.0, uno de ellos es en el flujo de datos (Aldakin, 2017), que ha tendido a ser más eficiente gracias a las redes de comunicación, pues se han reducido los tiempos de reacción a los cambios del entorno y en la toma de decisiones. Pero no todas las organizaciones se están adaptando a buen ritmo a los nuevos métodos de esta Industria, ya sea por el coste en la inversión o la velocidad en la que evolucionan estas tecnologías impidiendo el amplio conocimiento y la adopción de sus metodologías.

Para analizar más a detalle esta problemática se seleccionó un ramo de la Industria 4.0 para evaluar las causas y/o deficiencias en algunas empresas del sector automotriz a la hora de incursionar en estas nuevas tecnologías. Por ende, uno de los principales enfoques de esta investigación es el uso de Machine Learning (ML) aplicado específicamente en la Gestión de la Información (GI).

La principal característica de ML en relación con la GI, es a través de las grandes cantidades de datos (Valdez, 2017), ya que ML es capaz de extraer patrones y relaciones entre estos para predecir comportamientos, esta información generada es de gran utilidad en la toma de decisiones, uno de los principales enfoques de la GI.

Para dar a conocer la raíz de este problema se aplicó un instrumento con una muestra por conveniencia en diferentes empresas de la región, se optó por medir las condiciones organizacionales y en materia de GI, y las competencias personales en la industria 4.0 con enfoque en ML.

Teniendo como finalidad en esta investigación, evaluar los requerimientos necesarios para que las empresas del ramo automotriz en Celaya Guanajuato cuenten con las bases al implementar ML enfocado en la GI.

Metodología

Para definir la metodología de la investigación se utilizó como base los criterios planteados por Hernández, Fernández y Baptista (2010), para establecer que:

El enfoque de investigación es cuantitativo, secuencial y probatorio; miden la relación entre variables para conocer la influencia del ML en la GI de las organizaciones del sector automotriz donde se implemente el muestreo.

El diseño de la investigación es no experimental porque se realiza sin la manipulación deliberada de variables y en ellas sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos; de manera más específica, en relación con la investigación se estudia el comportamiento de las variables planteadas para realizar un análisis, pero no se influye sobre la GI de la organización y mucho menos en la metodología de ML.

Por la forma de recoger la información, tiene un enfoque transversal, porque se recolectan datos en un tiempo único con el propósito de describir las variables y analizar su incidencia e interrelación de las condiciones reales en las que se encuentra el sector automotriz para implementar ML, la GI de las empresas y sus características actuales.

Es de tipo correlacional, pues tiene el propósito de describir relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado. En esta investigación se planea indagar en la relación que existe entre las nuevas tecnologías 4.0, como ML y la GI con un enfoque hacia la digitalización, competencias del personal y el clima organizacional inherente al implementar estas tecnologías en las organizaciones del sector automotriz.

Resultados y discusión

Elaboración del instrumento

El instrumento que se aplicó es de elaboración propia y se basa en los siguientes cuestionarios para su elaboración:

El cuestionario de Arévalo y Padilla (2016), titulado como “Medición de la Confiabilidad del Aprendizaje del Programa RStudio Mediante Alfa de Cronbach”; en el cual mediante pruebas de normalidad se busca identificar si la muestra obtenida cumple con esta premisa para luego poder aplicar el análisis de consistencia interna Alfa de Cronbach. Lo que se desea determinar es la confiabilidad en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de la carrera de Economía que utilizan el software RStudio para hacer sus análisis estadísticos o econométricos.

Con respecto a la investigación, nos presenta un panorama de las variables a medir, como el uso del software, la facilidad de aprendizaje, entre otras, las cuales se ven reflejadas en el apartado de competencias 4.0.

El cuestionario publicado por Horvitz, Kamar, Kossmann y Nushi (2017) se titula: “Sobre intelecto humano y fallas de la máquina: Solución de problemas de sistemas integrales de aprendizaje automático”. En este artículo se estudian las posibles fallas entre la interacción humana y ML planteando variables significativas en el ámbito digital de la presente investigación.

El cuestionario de Cruz, Díaz, & Ruiz (2018), “Instrumento de diagnóstico y autoevaluación para medir las condiciones organizacionales hacia la nueva revolución industrial 4.0”. En el cual se plantea el mejoramiento del ambiente organizacional a través de un instrumento de diagnóstico y autoevaluación orientado hacia la industria 4.0.

Este instrumento aporta a la investigación algunos reactivos relevantes en el campo digital para entender a través del diagnóstico la situación actual en el contexto automotriz con respecto a ML.

Por último, el cuestionario de Athos, Francesco, Mummolo y Wagner (2019) “Model to evaluate the Industry 4.0 readiness degree in Industrial Companies” se aborda un panorama global sobre la industria 4.0, sobre la literatura y las consultas que se han realizado en los últimos años con respecto al grado de preparación de las empresas para la implementación de esta.

Aportando a la presente investigación reactivos significativos con respecto a las competencias y condiciones organizacionales sobresalientes de la industria 4.0 en relación con la GI.

Dimensiones del instrumento

Con base en los trabajos originales de Arévalo y Padilla (2016), Horvitz, Kamar, Kossmann y Nushi (2017), Cruz, Díaz y Ruiz (2018) y Athos, Francesco, Mummolo y Wagner (2019), es posible identificar tres dimensiones fundamentales en la investigación, para la elaboración del instrumento: Condiciones Organizacionales, Condiciones en materia de Gestión de Información y Competencias del personal, todo en materia de Industria 4.0. La descripción de cada una de dichas dimensiones se presenta en la Tabla 1.

El instrumento resultante tiene como objetivo de ayudar a las empresas a identificar las áreas de oportunidad con relación a la industria 4.0 y sus avances tecnológicos dentro de los procesos de gestión de información para una correcta implementación de ML.

Tabla 1. Dimensiones para la evaluación de implementación de ML en la GI.

Dimensión	Descripción
Datos Generales	Se recaban los datos del encuestado con el fin de identificar el sujeto de análisis.
Condiciones Organizacionales	Se recaban datos de esta dimensión con la finalidad de conocer los elementos o la situación relacionada con la empresa en materia de infraestructura, personal y recursos en materia de Industria 4.0.
Condiciones en materia de Gestión de Información	Se recaban datos de esta dimensión con la finalidad de conocer la situación relacionada con la organización, control y gestión de datos para el uso de información digital en materia de Industria 4.0, en la empresa.
Competencias del personal	Se recaban datos de esta dimensión con la finalidad de conocer la situación relacionada con las capacitaciones, inducciones, cursos o habilidades del personal en materia de Industria 4.0, en la empresa.

Las preguntas están relacionadas con la infraestructura y/o condiciones organizacionales, la gestión de datos y las competencias digitales para la promoción de una cultura tecnológica encaminada hacia la industria 4.0 con enfoque en ML.

Con el fin de determinar la validez del contenido del instrumento de medición, en sesión científica se realizó una consulta de expertos utilizando el método de Lawshe modificado (Tristán, citado por Cavazos Arroyo, Cervantes Benavides, Máynez Guaderrama, & Vargas Salgado en 2016), el cual propone un modelo que consiste en organizar un panel de evaluación, integrado por especialistas en la tarea a evaluar; estos emiten su opinión, clasificando en tres categorías los indicadores propuestos: esencial, útil pero no esencial, no esencial.

Los valores de la razón de validez de contenido (**CVR**) de cada uno de los ítems se muestran a continuación en la Tabla 2.

Tabla 2. Valores de la Razón de Validez de Contenido, del método de Lawshe modificado.

	EXPERTO 1	EXPERTO 2	EXPERTO 3	EXPERTO 4	EXPERTO 5	EXPERTO 6	CVR
ITEM 1	1	3	1	2	3	1	0.000
ITEM 2	3	3	1	2	3	3	0.667
ITEM 3	1	3	2	1	3	3	0.333
ITEM 4	3	3	3	3	3	3	1.000
ITEM 5	3	3	1	3	3	3	0.667
ITEM 6	3	3	3	3	3	3	1.000
ITEM 7	3	3	2	2	3	3	1.000
ITEM 8	3	3	3	2	3	3	1.000
ITEM 9	3	3	3	2	3	3	1.000
ITEM 10	3	3	3	3	1	3	0.667
ITEM 11	3	3	2	2	3	3	1.000
ITEM 12	3	3	3	2	3	3	1.000
ITEM 13	3	3	2	2	3	3	1.000
ITEM 14	3	3	3	2	3	3	1.000
ITEM 15	3	3	3	2	3	3	1.000
ITEM 16	3	3	3	2	3	3	1.000
ITEM 17	3	3	3	2	3	3	1.000
ITEM 18	1	2	2	3	1	3	0.333
ITEM 19	3	3	2	3	3	3	1.000
ITEM 20	3	3	1	3	3	3	0.667

ITEM 21	3	3	2	3	2	3	1.000
ITEM 22	3	3	2	3	3	3	1.000
ITEM 23	3	2	2	2	3	3	1.000
ITEM 24	3	3	2	3	3	3	1.000
ITEM 25	3	2	2	3	3	3	1.000
ITEM 26	3	2	2	2	3	3	1.000
ITEM 27	3	2	1	3	3	3	0.667
ITEM 28	3	2	2	3	3	3	1.000
ITEM 29	3	3	1	3	3	3	0.667
ITEM 30	3	3	3	2	3	3	1.000
ITEM 31	3	2	3	3	3	3	1.000
ITEM 32	3	2	3	2	3	3	1.000
ITEM 33	3	2	3	3	3	3	1.000
ITEM 34	3	2	3	2	3	3	1.000
ITEM 35	3	3	3	3	3	3	1.000
ITEM 36	3	3	3	3	3	3	1.000
ITEM 37	3	3	3	3	3	3	1.000
ITEM 38	3	3	3	2	3	3	1.000
ITEM 39	3	2	3	3	3	3	1.000
ITEM 40	3	2	3	3	3	3	1.000
ITEM 41	3	3	3	3	3	3	1.000
PROMEDIO TOTAL							0.894

Los resultados obtenidos en la tabla 2 demuestran que la mayoría de los ítems se consideran aceptables dado que los valores superan el punto de corte mínimo de 0.58. Se puede observar que los ítems 1, 3 y 18 se encuentran por debajo del valor aceptado; también se puede apreciar que el índice de validez global es de 0.894 o 89.4%, haciendo válido el instrumento.

Con base en los resultados obtenidos, se procedió a la eliminación de ítems del instrumento, en aquellos casos en que su valoración fue menor de 0.58, manteniendo todos aquellos ítems en los que su valor superó el punto de corte mínimo. En la versión final, el instrumento quedó integrado por 38 ítems de 41.

Trabajo a futuro

Se espera en un mediano plazo terminar de aplicar los instrumentos en las cinco empresas sujeto de estudio y realizar el análisis estadístico inferencial mediante pruebas no paramétricas, en las que se incluyen las prueba de chi-cuadrado Pearson, el análisis del ANOVA de un factor, análisis Binominal, la prueba de Mann-Whitney, la prueba de Kruskal-Wallis, la prueba de la mediana de Mood y la Prueba de Friedman, para la comprobación de las hipótesis se utilizarán la correlación de Spearman y la Correlación Ordinal.

Esto permitirá determinar las condiciones y los requerimientos necesarios por las empresas sujeto de estudio en la adopción del ML para la optimización de sus procesos.

Aplicación del instrumento

Se aplicó el instrumento en cinco empresas del sector automotriz, tomando como muestra significativa a 84 sujetos de estudio hasta el momento, de las empresas: Toyota 36 sujetos de estudio; CIE Celaya 23 sujetos de estudio; GKN Driveline 12 sujetos de estudio; Honda 9 sujetos de estudio y PEMSA 4 sujetos de estudio, hasta el momento.

Remarcando que la muestra es por conveniencia, en esta se incluyen a distintos departamentos con relación al manejo de información y a las competencias del personal, así como las condiciones organizacionales para adecuar esta metodología, tomando como muestra mandos operativos, mandos medios y gerenciales.

En la Figura 1 se muestra la estadística descriptiva.

Figura 1. Distribución porcentual de datos para conocer las competencias del personal y las condiciones en materia de GI.

Conclusiones

Se puede inferir con base en los resultados preliminares que las empresas sujeto de estudio han presentado dificultades al asimilar la Industria 4.0. aun siendo el Estado de Guanajuato pionero en la implementación de procesos digitales encaminados a la cuarta revolución industrial, liderado por el sector automotriz en la implementación de estas tecnologías para optimizar sus procesos.

Si bien nuevas tecnologías ya se están aplicando en gran parte del mundo, en México se continúa aún un proceso de mejora, los resultados del presente estudio facilitarán esta transición digital que llevo para quedarse, y permitirá conocer la realidad y los requisitos para su implementación, permitiendo conocer los esfuerzos económicos, operativos y tecnológicos para la estandarización de los procesos para su adopción.

Referencias

- [1] Aldakin, «Industria 4.0. Qué es, ventajas e inconvenientes,» 23 octubre 2017. [En línea]. Available: <http://www.aldakin.com/industria-4-0-que-es-ventajas-e-inconvenientes/>.
- [2] A. R. Valdez Alvarado, «Introducción al Machine Learning con BigML,» ResearchGate, San Andres, 2017.
- [3] R. Hernández, C. Fernández y M. Baptista, Metodología de la Investigación, México, D.F.: Mc Graw Hill, 2010.

- [4] D. Arévalo y C. Padilla , «Medición de la Confiabilidad del Aprendizaje del Programa RStudio Mediante Alfa de Cronbach,» Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Ecuador, 2016.
- [5] E. Horvitz, E. Kamar, D. Kossmann y B. Nushi, «On Human Intellect and Machine Failures: Troubleshooting Integrative Machine Learning Systems,» ETH Zurich, Department of Computer Science, Switzerland, WA, USA, 2017.
- [6] A. Cruz, M. Díaz y H. Ruiz , «Instrumento de diagnóstico y autoevaluación para medir las condiciones organizacionales hacia la nueva revolución industrial 4.0,» *RIT*, p. 14 páginas, 2018.
- [7] P. Athos, F. Francesco, G. Mummolo y C. Wagner, «Model to evaluate the Industry 4.0 readiness degree in Industrial Companies,» ELSEVIER, Sao Paulo, 2019.
- [8] J. Cavazos Arroyo, L. E. Cervantes Benavides, A. I. Máynez Guaderrama, y M. Vargas Salgado, «Validez de contenido de un instrumento de medición para medir el liderazgo transformacional,» IBFR, Ciudad Juárez, 2016.
- [9] E. Castro y L. Hernández, «Industria 4.0 Revoluciona al Sector Manufacturero,» 30 Marzo 2018. [En línea]. Available: <https://www.mexicoindustry.com/es/news/guanajuato/industria-4-0-revoluciona-al-sector-manufacturero>.
- [10] D. Castillo Giraldo, J. Davila Gilede y P. J. Sánchez Caimán, «Industria 4.0 y Tendencias en la Ingeniería Industrial,» ResearchGate, Colombia, 2018.